

porto alegre, 25 a 27 de março de 2013

NORMA E LICENÇA NA ARQUITETURA MODERNA DO CONE SUL AMERICANO 1930/70

IV
SEMINÁRIO
do cone sul

pedra, barro e metal

**UMA REALIDADE AUSENTE:
Casa em Jean Mermoz (• 1956 ★1961 †1992 ‡ 201?)**

Igor Fracalossi

Arquiteto, Universidade Federal do Ceará
Mestre e Doutorando, Pontificia Universidad Católica de Chile

El Comendador 1970 - Providencia - Santiago de Chile
Telefone: (56 2) 2354 77 02 - Fax (56 2) 2354 56 39
ifracalossi@uc.cl

UMA REALIDADE AUSENTE: Casa em Jean Mermoz (• 1956 ✱1961 †1992 ‡ 201?)

Resumo

A Casa em Jean Mermoz já não existe física e materialmente; foi demolida no ano de 1992. Desde sua construção, em 1961, até seu desaparecimento foi muito pouco conhecida, enquanto que tanto suas geratrizes como suas filiações diretas –sobretudo estas– assim foram em grande medida. Suas geratrizes: os projetos que não conseguiram ser concretizados do Instituto de Arquitetura de Valparaíso. Suas filiações: a Cidade Aberta, em Ritoque, e suas obras construídas. A Casa em Jean Mermoz é, de fato, a primeira obra do Instituto a se constituir materialmente.

Em seu processo de constituição mental e material assume um papel determinante o modo de projetar, o qual se inicia antes, percorre todo o tempo de construção, em movimentos de ida e volta, ensino e aprendizagem, proposição e observação, e se completa depois de concluída a obra. Projeto e construção se confundem, ao ponto de se fundirem num só processo.

A casa, não obstante, é uma obra inexistente, uma realidade ausente. O que impossibilita qualquer enfrentamento sensível à matéria. O Arquivo Histórico José Vial Armstrong, conserva um vasto e rico acervo sobre a Casa em Jean Mermoz, doado pela família de Fabio Cruz há pouco aproximadamente dois anos. Entre os grupos de materiais, um se mostrou de maior interesse. Corresponde à carta de Fabio Cruz destinada a Godofredo Iommi, Francisco Méndez e Miguel Eyquem, parcialmente transcrita e publicada na revista ARQ número 16. A carta não é, segundo Fabio, um diário. Como dito por ele, não se seguiu “nenhuma ordem cronológica, nem de nenhuma espécie”. Não obstante, a Carta a Godo, Pancho e Miguel percorre todo o processo construtivo-projetual da obra. Se vive através dela outro modo de projetar, longe do improvisado, mas ao contrário, aberto a receber os câmbios sem desvirtuar sua identidade.

Na Casa em Jean Mermoz, em seu obrar, se abre uma nova dimensão projetual para a construção, um novo modo de materializar a arquitetura, quase oposta ao projeto total e definitivo; porém perdido no passar dos anos, somente mantido, em certo grau, nas obras do Instituto de Arquitetura de Valparaíso e outras poucas exceções. Torna-se outra realidade ausente, formadora daquela realidade ausente: a própria casa.

Palavras-chave: Casa em Jean Mermoz, Escola de Valparaíso, processo construtivo

Abstract

The House on Jean Mermoz no longer exists physically and materially; it was demolished in 1992. Since its construction in 1961 until its disappearance it was barely known, while its generatrix and its direct affiliations –especially those– were in large scale. Its generatrix: the projects that did not achieve to be realized of the Institute of Architecture of Valparaíso. Its affiliations: the Open City in Ritoque, and its completed works. The House on Jean Mermoz is actually the first work of the Institute to materially become.

In the process of mental and material become, assume a decisive role the way of designing, which starts before and runs throughout the construction time, in back and forth moves, teaching and learning, proposition and observation, and it completes itself after the work is done. Project and construction confuse themselves to the point of fusing into a single process.

The house, notwithstanding, is a nonexistent work, an absent reality which prevents any confrontation to sensitive matter. The José Vial Armstrong Historical Archive keeps a broad and rich collection about the House on Jean Mermoz, donated by Fabio Cruz's family about two years ago. Among the group of materials, one proved to be of greater interest. Correspond to the letter from Fabio Cruz to Godofredo Iommi, Francisco Méndez and Miguel Eyquem, partly transcribed and published in the magazine ARQ number 16. According to Fabio the letter is not a diary. As he said, it didn't follow “any chronological order or of any kind”. Nevertheless, the Letter to Godo, Pancho and Miguel runs throughout the whole construct-projective process of the work. Through it, lives other way of designing, away from improvisation, but instead is open to receive the changes without misrepresenting its identity.

In the House on Jean Mermoz, in its behave, opens a new projective dimension for the construction, a new way to materialize architecture, almost opposite to the overall and final design; although lost through the years, only maintained, to certain extent, in the work of the Institute of Architecture of Valparaíso and other few exceptions. It becomes another absent reality forming that absent reality: the house itself.

Keywords: House on Jean Mermoz, Valparaiso School, building process

UMA REALIDADE AUSENTE: Casa em Jean Mermoz (• 1956 ✱1961 †1992 ‡ 201?)

Enfrentar-se à Casa em Jean Mermoz implica de partida um problema: o edifício não existe. A isto se soma outro problema: o arquiteto tampouco existe. Obviamente, estes problemas podem –e são– tratados como vantagens.

A Casa em Jean Mermoz foi concebida no ano de 1956 pelo arquiteto Fabio Cruz, um dos fundadores da chamada Escola de Valparaíso e do Instituto de Arquitetura da mesma cidade. Tratava-se de um encargo para seu pai. A Casa está situada na Rua Jean Mermoz, na comuna de Las Condes, em Santiago do Chile. Nasceu no ano de 1961, e morreu jovem, aos 31 anos, em 1992. Talvez, venha a ressurgir dentro dos próximos anos.

Figura 1: Casa em Jean Mermoz, sala de estar. Fonte: Arquivo Histórico José Vial Armstrong.

Um arquivo

Há aproximadamente dois anos a família de Fabio doou ao Arquivo Histórico José Vial Armstrong da Pontificia Universidad Católica de Valparaíso um extenso acervo do arquiteto, incluindo os materiais da formulação projetual da Casa em Jean Mermoz. Trata-se de 409 lâminas, em geral

de papel manteiga, mas algumas vezes de papel vegetal, e em vários tamanhos, desde A0 a A4, principalmente A1 e A2, e variações.

O material inclui também cópias das lâminas, vários negativos das fotografias tiradas do lugar e da obra, um caderno de notas contendo um memorial escrito à máquina, e três pastas, que contém sobretudo escritos sobre a obra.

No arquivo, o material foi ordenado sob vinte códigos, do 44/1 ao 46/1, cujos títulos principais são idênticos: 'Casa Fabio Cruz'. Porém, na busca por materiais perdidos, foi encontrado um tubo de código 25, cujo título era: 'Historia da Casa, Fabio Cruz'.

Três livros

Nos três únicos livros dedicados exclusivamente à Escola de Valparaíso, embora com ênfase na Cidade Aberta, a Casa em Jean Mermoz, sai publicada.

No primeiro, de Ann Pendleton-Jullian, publicado no ano de 1996, quando o edifício já havia sido demolido, duas fotografias –uma externa e uma interna– aparecem separadas numa página. Apresentam uma legenda que diz 'Casa Cruz, Santiago, 1991'. Nesse livro, as fotografias da Casa em Jean Mermoz recebem o mesmo tratamento das demais, de tal modo que as fotografias configuram um único grupo visual, o qual permite uma segunda leitura, paralela à da parte escrita.

No segundo, de Massimo Alfieri, do ano 2000, o capítulo dedicado à Casa em Jean Mermoz aparece reunido ao grupo de capítulos dedicados às obras da Cidade Aberta. A Casa em Jean Mermoz é a única obra que não pertence fisicamente à Cidade Aberta que está publicada no livro.

No terceiro, de Rodrigo Pérez de Arce e Fernando Pérez Oyarzun, de 2003, a Casa em Jean Mermoz também é motivo de um capítulo, mas aparece agora dentro do grupo de projetos anteriores à Cidade Aberta.

A capa desses três livros tem como motivo a Casa dos Nomes, também de Fabio Cruz. Foi construída coincidentemente no mesmo ano em que foi demolida a Casa em Jean Mermoz, em 1992. Era, portanto, uma das obras mais recentes da Cidade Aberta.

Uma revista

No entanto, antes dos livros, o número 16 da revista ARQ, em 1991, publicava pela primeira vez um artigo dedicada à Casa em Jean Mermoz, trinta anos depois de sua construção. Tratava-se principalmente da transcrição da pasta de código 44/45, cujo título era 'Breve Memória. Carta dirigida a Godo, Pancho e Miguel. Jogo de Planos'.

A carta, escrita em papel opaco de dimensões próximas a trinta por vinte e cinco centímetros, apresenta uma memória do processo construtivo da casa. Está composto por dez folhas, divididas em duas colunas e três linhas, configurando seis células retangulares cada.

Apresenta duas ordens de numeração. A primeira, na parte superior direita da folha, representa o número de cada página. O segundo, na parte superior esquerda de cada linha da coluna esquerda, representa o número de cada linha. Essa dualidade, entretanto, aparece nas páginas ímpares, mas não nas páginas pares. Nestas, somente aparece o número de página. A partir dessa verificação e de uma nova transcrição da carta, se afirma: a ordem de leitura não é, como se poderia supor usualmente y como suposto pela transcrição publicada na revista ARQ, por página, mas por par de páginas.

Além dessa falha –crucial–, a publicada transcrição apresenta outros erros que poderiam ser resumidos em: falta de fidelidade ao original, à obra e ao autor. A Carta a Godo, Pancho y Miguel abriga a mesma complexidade formal e funcional da casa. É uma obra paralela.

Uma carta

Não se sabe exatamente quando a Carta dirigida a Godo, Pancho y Miguel começou a ser escrita e parece que nunca foi entregue a seus destinatários. O fato é que muito dificilmente alguém teria tão precisas lembranças sobre tantos detalhes caso estivesse escrevendo após a construção. De tal forma que parece mais factível a hipótese de que a carta começa a ser escrita depois de março de 1959, proximamente à ida de Francisco e Miguel à Europa, e ao início da obra de concreto armado, e segue sendo escrita ao longo da construção. No entanto, não pode ser descartada a possibilidade de que as duas primeiras partes da carta hajam sido escritas após a carta mesma, de tal modo que a carta soa uma onipresença.

Figura 2: Carta dirigida a Godo, Pancho y Miguel, páginas 1 e 2. Fonte: Arquivo Histórico José Vial Armstrong. Recomposição do autor.

Dizia Fabio que “nosso ritmo é para eles improvisação”. Afirmava que a casa tem seu “próprio tempo”, o qual determina a modalidade específica da obra, um modo singular de operar. Defendia o “valor próprio” das partes da casa: “cada passo tinha em si uma beleza e uma plenitude”, “cada parte da obra vive em si, tem vida própria”.

Esse ritmo próprio foi o que permitiu a incorporação ao projeto das estruturas utilizadas pelos operários na obra, uma obra aberta a receber. A galeria-rampa de acesso à casa seguiu o mesmo caminho que faziam os operários. Um caminho que a princípio era externa, logo foi incorporado ao interior da casa, porém, como todas suas partes, independente dela. Os andaimes, por outro lado, pré-fizeram os fechamentos da casa; os escalonamentos de terra: os terraços dos fundos do terreno.

Figura 3: Fabio Cruz durante a construção da Casa em Jean Mermoz, galeria-rampa. Fonte: Arquivo Histórico José Vial Armstrong.

O ritmo próprio permitiu também a incorporação de imprevistos –ou melhor, se poderia dizer que pedia por imprevistos–. O ‘sol’ do vizinho oeste foi o primeiro deles. Foi pedido a Fabio que não obstruísse a luz natural aos dormitórios de sua casa, ainda não construída na época. Fabio toma o pedido como uma determinante de projeto, a qual fixou uma pendente do telhado superior. O segundo imprevisto foi o pedido de seu pai para que se adicionasse ao último pavimento um atelier de trabalho. Os imprevistos, que se confundem a princípio com imprevisto, fazem parte do ritmo próprio da casa. Dizia Fabio que isto “não é um azar”, mas que cada forma nova deriva de uma fonte nova.

Logo, se constituiu um volume múltiplo e complexo, tal como havia proposto Fabio. Tal complexidade, não obstante, não era meramente visual. Ou seja, não era somente ao olho, senão que também ao pé. Uma casa sem forma definida, que se confunda com o solo e com o céu, era sua proposição. Disso, surgiram os vários níveis da casa, as várias inclinações e aberturas na cobertura, as distintas escadas, e o percurso espiral pela casa. Da complexidade ao pé, também foi escalonada a galeria-rampa de acesso, e também seu teto, a uma vez escalonada e inclinada. A partir da complexidade ao olho se deu o que Fabio titulou “batalha do fecho exterior da casa”, “cobrir” a casa desde o solo.

Os telhados, em consonância ao valor próprio das partes, foram propostos como uma “nova obra sobre a obra”. Múltiplos planos, determinados por várias fontes. Isto não seria de todo inesperado se fossem conhecidas de antemão as primeiras fotografias do terreno da casa, feitas desde um avião, com provavelmente Miguel como piloto. Imagina-se que foram tiradas no verão de 1958, quando o projeto da casa foi retomado, e Miguel ainda estava no Chile. Enquanto eram construídos os telhados, dizia Fabio que elas fariam da casa “uma referência” desde os aviões.

A fachada principal da casa se diferencia das demais por ser a única em que não se pôde adicionar uma segunda ‘obra’ de madeira, como aconteceu com a galeria-rampa ou como os telhados. Isto se deveu a que a estrutura de concreto foi posta no limite do recuo frontal, impedindo avançar sobre ele. Não obstante, seguindo a ideia de “obra aberta”, Fabio propôs que a laje do piso intermediário ficasse recuada um metro. Com isso, a fachada ficou aberta à forma do seu fechamento, de maneira similar às demais, mas com a diferença que o volume de madeira adicionada estaria fundido à casa mesma, deixando exposta somente sua superfície.

As janelas, elementos de suma importância para a “batalha do fecho exterior”, se deram a partir de um processo inverso, de tirar e abrir, mais que pôr e fechar. Antes de qualquer coisa, se cobriu toda a casa com serapilheira, permitindo a passagem de uma luz difusa e suave. Logo, se iniciou um trabalho de abertura e observação sobre a luminosidade e as vistas. O posicionamento preliminar das janelas se fez após estas primeiras observações. Suas posições finais se deram em base a vários dias de observações.

A obra foi uma observação contínua e incessante, um projeto na construção. “Sempre se está na obra mesma”, dizia Fabio.

Uma obra

Porém, o que é a Casa em Jean Mermoz?

A Casa em Jean Mermoz surge de um quadrado de seis metros e quarenta centímetros de lado. Logo, de sua duplicação, e diagonalização, gerando uma retícula ortogonal-diagonal. Os pilares repetem o mesmo desenho da retícula: são em planta triângulos retângulos isósceles cujos catetos medem quarenta e um centímetros. Porém não repetem sua orientação: giram 90°. Apresentam dois metros e dez de altura. Logo, se tira um dos pilares.

A diagonalização da retícula permite certa liberdade às vigas. Algumas utilizam o muro da divisa como apoio, outras rompem com a retícula, transformando-a num sistema de pontos conectáveis, representados pelos pilares.

A ordem das vigas possibilita mais liberdade às lajes, as quais podem subdividir os triângulos existentes.

A Casa em Jean Mermoz materializa-se a partir de um jogo de graus de liberdade sobre uma retícula ortogonal-diagonal, dos pilares às vigas, logo às lajes, e finalmente, à envolvente de madeira.

Figura 4: Evolução da estrutura da Casa em Jean Mermoz. Elaboração própria.

O anteriormente descrito foi somente a concretização da estrutura da casa, que, de fato, estrutura, e não só sustenta, a casa. No entanto, neste momento Fabio foi tentado a deter a obra, posto que encontrava que ela já tinha razão de ser. Por alguns motivos, seguiu adiante.

A partir desse ponto, a obra foi um processo incessante de projetar, construir, observar, voltar a projetar e novamente construir. Passo a passo. Nunca houve planos definitivos. Os imprevistos eram benvindos. Por exemplo: o 'sol' do vizinho, que determinou uma das pendentes da coberta, e o atelier do pai no último pavimento. Fabio chamava a isso: 'obra aberta'.

A envolvente de madeira expandia o perímetro da retícula original, configurando o volume base para o surgimento da casa. A Casa em Jean Mermoz nasce somente após a fixação de suas esquadrias, que se faz após dias e dias de observação, projeto, deslocamentos e aberturas.

Figura 5: Evolução da envolvente de madeira da Casa em Jean Mermoz. Elaboração própria.

“Tal condição aceita desde seu início, trai passos intermédios e provisoriedade que significa adequação momentânea ao estado de coisas e a possibilidade aberta a sua perfectibilidade e câmbio. Preterível a instaurar de entrada a precariedade como lei única e dominante que decida o carácter e poder do projeto.” Palavras de Juan Borchers, em 1969, para a Copelec e para a Casa Meneses.

Figura 6: Casa em Jean Mermoz, dormitório principal. Fonte: Arquivo Histórico José Vial Armstrong.

A aposta, disfarçada, pelo ressurgimento da Casa em Jean Mermoz pode parecer inapropriada ou pretenciosa ou mesmo ridícula, porém: o que são as casas de Cristián Valdés se não um incessante retorno e uma fiel leitura da Casa em Jean Mermoz? O que é o Palácio da Alba e do Ocaso se não a concretização da possibilidade de deter-se, de poder interromper a construção quando assim se deseje, posto em tensão, quase existencial, na Casa em Jean Mermoz?

A Casa em Jean Mermoz é uma obra ausente, mas não deixa de constituir e transformar a realidade.

Referências Bibliográficas

Alfieri, Massimo. *La Ciudad Abierta*. Roma: Librerie Dedalo, 2000.

Cruz P., Fabio. "Carta dirigida a Godo, Pancho y Miguel". In *Archivo Histórico José Vial Armstrong*, Coleção Fundadores, Série Fabio Cruz, código 44/45. Valparaíso: Escuela de Arquitectura y Diseño, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 196?.

Moreno, Alex. "Casa Cruz". In revista *ARQ* n. 16. Santiago, Chile, março 1991.

Pendleton-Jullian, Ann M. *The road that is not a road and the Open City*, Ritoque, Chile. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.

Pérez de Arce A., Rodrigo; e Pérez Oyarzun, Fernando. *Escuela de Valparaíso: Grupo Ciudad Abierta*. Santiago, Chile: Contrapunto, 2003.